

21 वीं सदी के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में तकनीकी उपयोग की अभिक्षमता का अध्ययन

सुरेन्द्र कुमार पटेल¹ प्रो. सुधीर कुमार वर्मा²

¹शोध छात्र, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली

²शोध निर्देशक, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली

Corresponding Author: सुरेन्द्र कुमार पटेल

सारांश:

शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है जिसके द्वारा मानव को समाज से परिचित कराते हुए समाज में अपने आप को स्थापित करने का कार्य किया जाता है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज के सभी विषयों का अध्ययन करते हुए, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है, अनेक शिक्षा विदों ने शिक्षा को निम्न रूप से परिभाषित किया है।

महात्मा गाँधी: "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति है।"

राधा कृष्णन: "शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के किये बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है।"

स्वामी विवेकानन्द: "मनुष्य की अन्तःनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।"

हरबर्ट स्पेसर: "शिक्षा का अर्थ अन्तःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है।"

यदि बात की जाय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को तो कहा जा सकता है, कि शिक्षा तो उनके लिए उसी प्रकार आवश्यक हो जाती है जैसे जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है इसीलिए 21 वीं सदी के शिक्षक को समय के साथ परिपक्व, उर्जावान, आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष होना अति आवश्यक माना जाता है क्योंकि शिक्षक जितना तकनीकी रूप से दक्ष एवं क्षमता वान होगा वह समाज को उतना ही आगे बढ़ाने में उतना ही सहयोग करेगा।

माध्यमिक शिक्षा:

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 9, 10, 11, 12 तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। जो वास्तव में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है यह जहाँ एक ओर उच्चशिक्षा के रास्ते खोलती है। वहीं दूसरी ओर रोजगार परक पाठ्यक्रम के चयन में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माध्यमिक शिक्षा मानव जीवन के लिए उपयोगी तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। माध्यमिक शिक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन भी 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया जिसने माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु काफी काम किया। जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के प्रकार:

माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है।

1. सरकार द्वारा वित्त पोषित माध्यमिक शिक्षा (सरकारी माध्यमिक शिक्षा)।
2. स्ववित्त पोषित माध्यमिक शिक्षा (गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षा)।

तकनीकी: जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद लेता है जिससे शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होता है उसे तकनीकी कहते हैं। तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो मानव जीवन के दैनिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों का उपयोग करता है जिसका तात्पर्य यह है कि तकनीकी आम जीवन में उपयोग होने वाली विधियों का वैज्ञानिक रूप है। इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों ने अपने विचार निम्न रूप से प्रस्तुत किये हैं—

जकोटा ब्लूमर: के अनुसार "वैज्ञानिक अवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी विज्ञान है।"

अतः शोधकर्ता इसी विषय पर शोध कार्य करना चाहता है। क्योंकि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीत में इस विषय पर स्पष्ट कहा गया है। शिक्षा में तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाये। जिससे शिक्षा सस्ती और सर्व सुलभ हो सके।

वैसे इससे पहले भी कई शिक्षा नीतियां आयीं जो समय और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन करने में सफल रही चाहे वह शिक्षा नीति 1968 हो, 1979 हो या फिर 1986 (संशोधित 1992) सब ने अपने समय और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके बेहतर बनाने का काम किया इसी क्रम में निम्न शिक्षा नीतियां भारत में आयीं।

तकनीकी उपयोग की अभिक्षमता—

शिक्षकों में तकनीकी उपयोग की अभिक्षमता से तात्पर्य अध्ययन-अध्ययापन में तकनीकी के कुशल उपयोग से है, जिसके उपयोग द्वारा शिक्षक शिक्षण को रुचि कर एवं प्रभावशाली बना सकते हैं।

निष्कर्ष—

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक समय के साथ चलते हुये अपने आपको तकनीकी रूप से दक्ष बना रहे अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं, जो कि भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. श्रीवास्तव शिवम् (2022), कोविड-19 में सूचना एवं संचार तकनीकी का शैक्षिक योगदान का अध्ययन।
2. मिश्रा नन्दलाल (2018), सामान्य एवं दिव्यांग विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षिक तकनीकी के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।
3. बाला ऋतू (2018), उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
4. विश्वनाथ (2018), शिक्षक के शिक्षण को प्रभावित करने में कम्प्यूटर के योगदान का अध्ययन।
5. सिंह कृष्ण कुमार (2018), शैक्षिक तकनीकी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव।
6. गुप्ता एस.पी. (2015), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन।
7. सिंह अरूण कुमार (2015), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां।
8. कुलश्रेष्ठ एस.पी. तथा सिंघल अनूपमा (2015), शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार।
9. ओड एल.के.(2014), शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि।
10. गुप्ता एस.पी. (2014), उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान।
11. लाल बिहारी रमन (2013), भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्यायें।
12. लाल बिहारी रमन (2011), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त।
13. पाठक पी.डी. (2008), शिक्षा मनोविज्ञान।
14. एस. थान्गासामी और नारायानासामी (2001), तमिलनाडु में शिक्षक, प्रशिक्षक संस्थाओं में कम्प्यूटर के प्रयोग का अध्ययन।
15. एम. सिंह (1993), कम्प्यूटर का स्कूलों में प्रयोग का अध्ययन।
16. टी.पी. गुलारी (1982), सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों में श्रव्य, दृश्य साधनों के उपयोग का अध्ययन।
17. लेपर्ट (1978), स्प्रिंग फील्ड ओरीजन स्कूल में श्रव्य, दृश्य सामग्री की उपयोगिता का अध्ययन।
18. भूसन (1975), यूनाइटेड किंगडम के शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का अध्ययन।
19. www.google.com
20. scholar.google.com
21. shodhganga.in/flibnet.ac.in
22. Hindustan News Paper (02.02.2022)